

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

387700200000000057091359.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE			
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	12/03/26 09:15:15 - 12/03/26 03:15:15	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256		
Cadena de firma:	6a e3 81 2a 7b 67 75 28 14 59 b2 bc e4 30 63 4b d3 99 8f 6a ff 69 22 f5 05 df eb 50 d2 d3 bc b8 a6 75 90 e5 f5 0e 67 ff d6 94 d9 31 22 8d 4e 5f 6f 30 cb f2 bf 94 6e e0 5d f5 5e 73 9d 72 fe bc 68 1b 33 a2 32 6d 59 35 34 e6 64 9e ec 02 91 74 a7 0d eb 7d 47 46 12 44 f3 b9 1a fa 54 f9 33 a7 52 a7 03 76 de 47 5a b9 8b 36 45 58 fd b4 57 91 b8 fa 24 61 6a de 39 c3 f5 8f 09 bb a3 d6 a9 13 ae 0e 1b 1b 4f 15 f9 51 da 3a 43 d6 86 7f 61 05 51 83 ce 3c 28 a4 0a b1 4e cf 5e 33 ff a2 7c 4a d7 c2 d2 20 46 73 60 63 98 2f 68 f4 04 5a f5 10 d8 83 e3 60 20 bc 7c c8 cb 45 b4 83 0e 77 7b b3 e7 03 d2 6e bb a7 b5 c1 c5 b4 1e 7c 46 84 a7 e9 8a ff 88 ee 3e f2 ef 75 3b 46 0d 46 ce 3e 9d d5 6e 56 94 7c ee 16 a8 88 5c e1 17 96 58 8e b8 25 92 bf a6 93 9a 92 93 2f b9 70 14 52 f3 33 5d a3 5d b2 7f 3b 15 85 c9 f7 bb cd 15 a4 4d 0e 2f 08 95 a7 71 ca 25 a7 62 a6 21 ab 65 c4 2f 08 0f aa b1 7a d8 80 88 bf d5 dd 28 a7 cd 4c 60 cb de 57 12 59 09 8b 7c 21 63 39 47 44 02 b9 d6 db 70 60 45 e6 2b 44 c0 d5 a7 da 97 c0 62 50 5a 02 57 a1 07 86 87 99 ee cf 93 04 3b 7e e5 d7 a2 6e 22 5d ef 8b e8 aa ac 77 98 0e 76 da 23 87 f2 20 8a 73 df 72 93 f0 9b 84 bc 8f fb 36 e9 f4 2e cb fa 3a		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CDMX)	12/03/26 09:15:16 - 12/03/26 03:15:16		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86		
TSP			
Fecha : (UTC/ CDMX)	12/03/26 09:15:16 - 12/03/26 03:15:16		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	127293104		
Datos estampillados:	g7pWk3a4CfpjZJfAuhbCIKXloA=		

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

157100200000000057091352.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE			
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	12/03/26 08:57:09 - 12/03/26 02:57:09	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256		
Cadena de firma:	38 71 cb d2 62 d7 ea 7a 1d 1b d4 da 71 44 25 b3 af ec 27 9f e6 a3 fc 13 3e 3b 00 f2 d3 72 c0 5f dd 78 35 ca 82 43 39 a9 2a ea ba e4 ec da 70 ae ae 26 16 60 40 18 71 76 cd ef c6 c0 19 c6 06 0c ed 17 72 48 ba c9 64 6c 31 a3 49 13 00 4c c5 8d b7 08 18 cf a4 fb 83 fa 99 f2 7d 1c 63 fa 28 7a c5 9c 32 f5 a2 c4 b9 03 6f 9d 6c 3b 34 a2 47 53 ad 42 37 44 53 ba ae f9 e7 4f 39 da fe ad 9b 33 ce 33 07 e7 8c 49 92 f2 4c d2 07 81 d5 8c 90 d2 44 d2 90 90 7b fa d3 68 a2 dd 35 eb 88 94 9b c3 21 f0 4d ee 5b bd e4 ab 52 44 06 3e cd 7d e0 9a a4 c4 0a a6 68 f9 57 e2 6a 81 18 29 a1 af 83 f8 86 c4 56 d9 0e d2 92 cb 0a e9 0c 86 49 54 ce 8a 77 eb 12 97 fd 63 3a 10 6a 96 67 b7 4b 0e 06 ab 0e ac 7f fd e9 19 94 96 25 6d 7c 5d 9e fc ab b4 3c 9b ac c3 d0 44 8a 6e 06 a1 70 cc 52 6b 54 79 b0 c7 bf eb 5a 0b af 2e b1 bb b1 33 5c cf 88 f1 54 7e 01 2f 5d b2 63 33 4c f4 b0 8d a2 b3 e5 41 df b4 68 4d a8 99 2a 50 93 55 98 d8 ab 54 fb 9a 4b bc 62 fd 44 57 4b e4 f7 fa 86 d1 f1 a7 4d c7 a1 52 0e 85 da 5e b0 26 89 32 14 1d 1a 6b 7c fe 6a 74 c3 ee d8 0c 94 c2 b1 f3 72 49 18 10 b4 34 3e c1 11 2a 68 14 61 47 11 39 8e 22 50 4a 97 62 ff 05 05 39 e7 36 16 49 01 7a 67 02 a7 53 17 c1		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CDMX)	12/03/26 08:57:10 - 12/03/26 02:57:10		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86		
TSP			
Fecha : (UTC/ CDMX)	12/03/26 08:57:10 - 12/03/26 02:57:10		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	127292994		
Datos estampillados:	u0b7Y2vkEwM0zeUB6OmBIUHhYPU=		

**JUZGADO DECIMO QUINTO DE DISTRITO EN EL SEPTIMO CIRCUITO CON
RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ.**

P R E S E N T E :

Quien suscribe, Marco Antonio González Arroyo, usuario autorizado del SISE y del SEPJF asociado a la cuenta GDAM780I23HVZNRROO por propio derecho comparece para indicar que las actuaciones en este expediente no tienen validez jurídica para el suscrito toda vez que no cumplen con lo que en ella se sustenta en relación al acuerdo 12/2020 de fecha 28 de octubre de 2022 emitido por el consejo de la judicatura federal aun vigente y mucho menos con la ley de amparo cuya supletoriedad en cuanto al acceso al expediente y a las notificaciones no aplica al caso pues regula perfectamente tanto el acceso como la notificación en este asunto como muchas veces antes así lo he expuesto e incluso desde antes de la reforma a la ley de amparo la cual sigue teniendo aun detalles en cuanto al acceso y promociones en juicio en línea que si tiene a bien atender la SCJN podré explicarlos por lo pronto como he dicho anteriormente todo lo que no lleve mi firma original y se haya promovido o ejercido acción en mi nombre es nulo de pleno derecho y puede ser constitutivo de delito si se causa perjuicio al promovente, en tal situación y dicho lo anterior, le informo que tengo pendiente un asunto que tratar con la titular del juzgado decimo quinto quien a mi parecer debió turnar por conocimiento previo al juzgado cuarto de distrito titular Ariadna quien fue anteriormente la titular de este juzgado y quien conoció mis anteriores asuntos.

Sin mas por el momento que tratar y dejando en claro que los actos que reclamo son prohibidos por la constitución y de tracto sucesivo, sin ser esta interpretación del promovente si no de los mismos órganos jurisdiccionales, me limito a declarar el hecho y por lo pronto no voy a entrar en detalles toda vez que lo que yo aquí expongo son hechos notorios inobjetables para el pjf pues consiste en las actuaciones hechas por el promovente tanto en el sise como en sepjf así que el código federal de procedimientos civiles y familiares de aplicación supletoria me permite invocarlos como hechos notorios que no necesitan ser comprobados si no controvertidos, de la misma forma las distintas jurisprudencias tanto del pleno de la scjn como de diversos tribunales colegiados e incluso existen como documentales publicas con doi internacional que permiten citarlas por lo que refuerzan lo ya dicho por mi anteriormente.

Protesto lo necesario

Marco Antonio González Arroyo.

ASUNTO: SOLICITUD DE ACCESO AL EXPEDIENTE 332/2025

**C. JUEZA DE DISTRITO FLOR DE MARÍA MELÉNDEZ SÁNCHEZ
JUEZA PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES Y
DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ.
VILLA ALDAMA, VERACRUZ A 12 DE MARZO DE 2026.
P R E S E N T E:**

**QUIEN SUSCRIBE, MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO, USUARIO AUTORIZADO DEL SISE Y DEL SEPJF
CON CUENTA ASOCIADA AL USUARIO GOAM780123HVZNRROO SE DIRIGE A USTED CON EL FIN DE
MANIFESTAR LO SIGUIENTE:**

**EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 332/2025 EN EL CUAL FIGURO COMO PARTE MISMO QUE DECLINO LA
COMPETENCIA POR RAZÓN DE TURNO POR CONOCIMIENTO PREVIO A LA TITULAR DEL JUZGADO PRIMERO
DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN XALAPA, NO SE ME CONCEDIÓ EL ACCESO EXPEDIENTE, ACLARANDO QUE
CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE AMPARO, NO NECESITO DAR DOMICILIO NI SOLICITAR EL ACCESO AL
EXPEDIENTE TODA VEZ QUE LAS NOTIFICACIONES EN JUICIO DE AMPARO EN LA MODALIDAD EN LÍNEA
SON OBLIGATORIAS Y EL ACCESO AL EXPEDIENTE ES UN DERECHO DE MINISTERIO DE LEY POR LO QUE AL
SER UN HECHO NOTORIO LA PROMOCIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PJF, EL
ACCESO SE HACE AUTOMÁTICO AL REGISTRARME COMO PARTE EN EL JUICIO EN CUESTIÓN SIEMPRE Y
CUANDO LA PROMOCIÓN DE LA DEMANDA SE HAGA CON MI FIRMA ELECTRÓNICA. EN ESE SENTIDO Y
DADO QUE LA JUEZA PRIMERA A QUIEN CORRESPONDIÓ VER EL ASUNTO POR CONOCIMIENTO PREVIO EN
COMPLICIDAD CON OTROS JUZGADORES DEL CIRCUITO HAN VENIDO PROMOVRIENDO EN MI NOMBRE
GENERANDO JUICIOS DE LOS CUALES YO NO DI CONSENTIMIENTO Y PROVOCANDO ACTUACIONES SIN MI
CONOCIMIENTO, ES QUE SOLICITO EL ACCESO AL EXPEDIENTE EN CUESTIÓN, INFORMANDO QUE CUALQUIER
RAZÓN QUE EL JUZGADO A QUIEN SE DECLINO LA COMPETENCIA SOBRE EL CUMPLIMIENTO O TRAMITE DEL
PRESENTE JUICIO HA CARECIDO DE ACTUACIÓN AL RESPECTO. SIN OTRO MOTIVO EN PARTICULAR Y
EXTERNANDO MIS DISCULPAS POR LOS INCONVENIENTES QUE PUDIESE GENERAR ESTE INCIDENTE, LE DEJO
DE SU CONOCIMIENTO Y EN MUESTRA DE BUENA FE DE MI PARTE PUES NO HAY MOTIVO QUE ME HAGA
PENSAR QUE SU ACTUACIÓN FUE CON EL FIN DE PERJUDICAR A MI PERSONA TODA VEZ QUE MEDIANTE
LOS ESCRITOS QUE HE PODIDO OBSERVAR, SE NOTA QUE USTED EN TODO MOMENTO BUSCÓ QUE YO ME
DIERA POR ENTERADO.**

A T E N T A M E N T E

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DEL TRABAJO DEL SEPTIMO CIRCUITO
XALAPA, VERACRUZ A 5 DE FEBRERO DE 2026.
P R E S E N T E:

Quien suscribe, Marco Antonio González Arroyo, informa que debido a los últimos acontecimientos, a su actitud con mi recusación en la que me pidió garantía a pesar de saber que son insolvente, pero sobre todo al hecho de desconocer mi identidad jurídica y negarme el acceso a un juicio que ni le solicité yo por cierto si no que tramitaron a mis espaldas como han venido haciendo pero más que nada al pretexto infundado e increíble de que no me daba acceso por no dar mi nombre de usuario como si el sistema no ya se los diera y sobre todo porque ni siquiera lo necesito así como tampoco necesito de autorización de nadie para ejercer mi derecho, ante tantas veces que insistí en que lo vieran y nunca me hicieron caso ahora tocará demandar el art. 29 que es el que corresponde a lo que desconocen mi identidad jurídica, derecho que me da derecho a acceder a la justicia y que ustedes querían que les pidiera autorización para poder ejercer mis derechos, ante tal situación y el hecho de que trate durante mucho tiempo de ser escuchado y pedido el amparo en términos del art. 15 siempre fingieron no verlo pues bien, me rindo con ustedes no entendieron así que ahora dejaré a cada uno de los que durante casi 4 años simulaban justicia, infringiendo los acuerdos del consejo y contribuir a destruir parte de mi vida sin siquiera haberles hecho nada y mucho menos merecerlo, esperemos que la corte ahora si quiera ver el problema por el bien de todos pues yo no quiero llegar al congreso pero como ya dije si no hay manera de que entiendan llegaré y si tengo que ir más lejos iré.

Bonita Fecha Simbólica para que no olviden quien manda aquí.

A T E N T A M E N T E

EL_PROFE_SUBVERSIVO MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Creo que, si tenían razón no merecía ser maestro, no pude hacer que entendieran.

SISE Ver síntesis completa

Núm. de Expediente: 719/2025

Fecha del Auto: 17/06/2025

Fecha de publicación: 20/06/2025

Síntesis: ...Atento a lo anterior, este órgano de control constitucional se reserva declararse competente o no, hasta en tanto el promovente cumpla con el requerimiento efectuado en el presente proveído... Ahora bien, del escrito presentado por Marco Antonio González Arroyo no se advierte que señalé cual es el acto que reclama, la autoridad responsable ni el número del juicio de origen... En ese sentido, se le requiere al promovente para que Mencione cual es el acto que reclama, así como la fecha en que se dictó y cuando se tuvo por enterado del mismo. La autoridad responsable, así como el juicio de origen de donde deriva el acto reclamado. En el término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, haciéndole saber a dicho promovente que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda de amparo... Por cuanto hace a la solicitud efectuada en el proemio de la demanda, relativa a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no ha lugar a acordar de conformidad porque no se proporciona el "Nombre de Usuario" a que se refiere el artículo 35, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal..

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

141286392_14140000405424890008140005690035.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE			
Nombre:	ROSA GUADALUPE GARCIA DELON	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.44.ed	Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	05/02/26 21:08:51 - 05/02/26 15:08:51	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256		
Cadena de firma:	a8 ea dd 59 ff ef d8 67 8e 41 aa 41 b5 4c 4a ea 9d b5 a3 b8 18 18 0a f6 df fd 7d 16 55 32 1c 6c ce 0f 83 e4 84 1e db d9 87 6f 40 8c d7 c2 a7 d3 80 9e c6 9a d6 cb a0 8a d6 1a be e3 64 23 05 c6 8e 6a 16 76 e4 dc 7b c5 d3 ac 27 a7 27 3f b0 90 f6 10 a0 b7 ac f0 0a ad a7 b8 84 4d ca 6f 6c a0 b9 f1 b9 34 e9 18 d9 81 70 78 10 9e 2c f2 a6 7e 16 2a bc 20 c8 39 3b 0f 38 5a 0b f1 31 d4 6d 87 14 41 32 f2 0e e4 c4 3a 7f 45 e5 b2 37 65 34 c3 32 2f 4a f4 a7 bc 14 f7 13 30 6e 4f 4a 68 27 a9 b8 ca 92 3a 15 06 44 5c 48 99 13 11 96 e8 54 5f 7d a5 3d d8 b5 b0 c2 b9 1a 6f 4d d7 b1 86 7a f2 8d 70 0c 76 52 38 77 f3 08 b9 46 d3 5a 9a 15 e5 2d 47 cc 35 72 22 4d d3 ae 7e 1c 00 67 b3 c9 6a 98 2f 42 76 d2 bb 4f 84 83 7a 73 e4 9f 78 3a 5e 1d b6 40 cf 7e 67 14 5b 15 ec fa 9c 42 b3 ce 31 03 02 b7 bc 2f 75 41 0c 79 8d 45 a1 1b a8 2a 78 1b 08 82 86 c5 93 0a f1 53 24 86 3f 8a bc 52 67 27 77 37 b5 b0 e7 db 29 ef 68 b3 87 97 14 63 f0 d8 22 fe 5e a5 47 a9 86 8b d5 8b 4e 70 41 88 34 2b 62 12 fa 15 ae 63 ac 5b 5b 86 96 b6 92 b7 c6 4e d5 ca 0d 44 b2 f8 c6 61 64 f6 b3 ce 42 9f d7 b7 73 3a a9 10 9f 39 a3 c3 e3 ff e0 22 c6 14 0f a8 a1 0b 40 d9 61 69 4a 36 ab bd e9 bf 30 2a 26		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CDMX)	05/02/26 21:08:52 - 05/02/26 15:08:52		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.44.ed		
TSP			
Fecha : (UTC/ CDMX)	05/02/26 21:08:52 - 05/02/26 15:08:52		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	111231441		
Datos estampillados:	wIBV2F4nNepr/O6cV7pi9aVM8vk=		

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion28452_2.pdf
Secuencia: 8550691

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-03-12T19:16:49Z / 2026-03-12T13:16:49-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	90 21 f6 c4 58 06 08 4a a8 2d b9 df 32 65 41 45 bd b8 98 6e 35 1b b6 70 04 ed 78 e9 c2 a3 6c c1 fb ea 80 52 4e 93 a5 ac be a9 6a 44 35 db 07 cd 00 99 eb 0c 79 d1 5b a7 dc 41 5a 1e b9 c6 2e 9f 04 1b 4b 67 8c 8a 9d cf 76 30 2b 46 68 fc c5 8c 59 48 c8 cf bf cb 4f f1 92 1e 55 3d c3 99 19 c5 b7 5d 7a f5 7a ba cf 0e 59 94 7c 04 e1 3a 88 08 2a ad 1e 41 96 84 a9 5f 9d 51 54 ea ba 0b 9e 7b 21 91 f3 9d 21 ee ba 0a df e8 84 bf 88 60 dd 73 a0 2d 4e c1 01 38 16 9d 15 5c c7 bc 61 87 66 8d c1 51 ca 0f 3b cb 6d e1 f4 aa 91 c0 21 73 2b f1 86 d7 68 73 36 1c d3 d6 ee 70 4d df ea 65 88 b4 4b 1f 5b 7d 31 cd b9 cc fa 8b 41 6d e7 ae 14 33 66 f1 dc df a9 5a 5a 95 87 d7 89 0e ac df 25 46 09 fb 78 96 30 71 2f c2 40 db 2a 15 25 74 3e ca 0d 73 23 1f 6d 91 f5 f0 28 c8 e1 20 aa ae f4 c3 a7 21 8f d9 36 80 c9 9d 07 12 d2 2f 5d dc 35 46 bf af 3a bc 26 c8 be ef 9d 6c 7e 18 de 1c 7d 20 9e 22 e2 4e 18 12 b1 12 7b dc 8f ba 5a 78 cc 04 8e 51 16 fe 95 49 69 29 f1 ad 97 53 fa fa 04 5d 46 da b6 cb df 8d c2 cb 8a 68 fb 7f 92 f0 76 01 2c 4e 0f 8d 81 c8 0b 3c d3 bb f4 2e 7f a9 ae 7a fe fb da 36 94 52 3a 21 dd 0e ea dc fe 13 d0 37 83 34 ef 94 6d 06 35 02 87 77 cc ba f4 fe 7f d0			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-03-12T19:16:45Z / 2026-03-12T13:16:45-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2026-03-12T19:16:49Z / 2026-03-12T13:16:49-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1173530			
	Datos estampillados:	BF3326C6B606FEB9FFB3F4A73185BAC2320A00247E964FC37E216A06B23CEFFB 95E771B7C116263DDBA8D3A9893402A7B7864DE0F8D855F36BB45C9CAE6470E7			

bf3326c6b606feb9ffb3f4a73185bac2320a00247e964fc37e216a06b23ceffb95e771b7c116263ddb8d3a9893402a7b7864de0f8d855f36bb45c9cae6470e7